

LOYSIMON RUDALAR XUSUSIYATLARI TARKIBIDAGI TEMIR (III) IONINI ANIQLASH

¹Ravshanov B.Ch., ²Rahmatov X.B.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangier filiali, ²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214151>

O‘rganish ob’ektlari sifatida Qarnab ota kaolinidan, Kattaqo‘rgon va Navbahor bentonit konidan olingan tabiiy loydan foydalanildi.

Loysimon rudaning donometrik tarkibi. Loyni donometrik tahlil uchun tayyorlash chinni kosachaga solib o‘lchami 1mm gacha bo‘lgan donsimon donachalarga bo‘lamiz. Donasimon (granulalarni) tarkib pipetkadan o‘tkazish usulida amalga oshiriladi.

Bu usul turli o‘lchamdagi zarrachalarning suvga turlicha tezliklar bilan tushishiga asoslangan. Suspenziyani yuvish faqatgina bir marotaba amalga oshiriladi, so‘ng ma‘lum vaqtdan keyin ma‘lum chuqurlikdan namuna shaklida o‘rganish uchun pipetkaga olinadi.

Temir (III) ionini fotometrik usulda O- fenantrolin yordamida aniqlanadi. Usul Fe (II) ionining fenantrolini bilan yuzaga kelgan qizil komponenta $[\text{Fe}(\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2)_3]^{2+}$ kompleksi hosil bo‘lishiga asoslangan. Fe (III) ni Fe (II) gacha tiklanishida gidroksilamindan foydalaniladi. Kompleksning rangi rN ga bog‘liq bo‘lmay 3 dan 9 birlikga rangi barqaror o‘chmaydigan bo‘ladi. Namunadagi temirning umumiy tarkibi yuqori katalitik faollikka va unumdorlikka ega bo‘lgan katalizatorning HCl da bir sutka davomida ushlab turilgandan so‘ng aniqlandi. Tahlil qilinayotgan namunadan 1sm³ olinib unga 50sm³ distillangan suv qo‘shildi. Organik birikmalarning jarayonga ta‘sirini yo‘qotish maqsadida namunaga 2 yoki 5sm³ sulfat yoki nitrat kislotasi qo‘shib oq bug‘ hosil bo‘lguncha qaynatib oq rangi quyuq bo‘tqa shakliga keltirildi. Aralashma uy haroratigacha sovutilib unga distillangan suv qo‘shib turli qiyin eriydigan tuzlar eriguncha qaynatildi, filtrlandi, neytrlantirildi va 25% ammiak aralastirilib rN=3,0-5,2 gacha olib kelindi. Keyin sig‘imi 50sm³ li kolbaga solinib tahlil o‘tkazildi. Tahlil qilinayotgan namunaga 1sm³ 10% li gidroksilamin tuzli kislotasi qo‘shib hajmi ikki marta kamayguncha qaynatildi. Namuna sovutildi unga 10sm³ asetat ammoniy bufer aralashma va 2sm³ o-fenantrolin aralashmasi qo‘shib distillangan suv belgilangan hajmda quyildi. Ularni aralastirib 10-15 minutga rangi to‘la ochilguncha qo‘yildi. Hosil bo‘lgan aralashmaning yorug‘lik yutishi $\lambda=490\text{nm}$ to‘lqin uzunligida, qalinligi 10 yoki 50mm kyuvetaga solib o‘rganildi. Tahlil davomida ikki parametr parallel o‘rganildi. Temir tarkibi kolibrovka grafigi asosida aniqlandi.

Barcha o‘rganilgan namunalar montmorillonit- kaolinit- gidroslyud loylaridan iborat. O‘rganilgan namunalar shuni ko‘rsatadiki Navbahor bentonit loyi boyitilgan holatda (4 namuna) o‘zida ko‘proq loysimon minerallar saqlagan. 4-1-5-6-3-2 namunalarida montmorillonit ulushi kamayib boradi. Kattaqo‘rgon va Qarnab ota loy namunalaridan montmorillonit miqdori tabiiy va boyitilgan holatlardan 2 marotaba farq qiladi. Koallinit va gidroslyud 1,5 barobar farq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Федорова Е.Б., Мелников В.Б. Особенности подготовки природного газа при производстве СПГ / Труды Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. - 2015. - № 4 (281). - С. 100-114.
2. Берлин М.А., Горченков В.Г., Капралов В.П. Квалифитсированная первичная переработка нефтяных и природных углеводородных газов. – Краснодар: Советская Кубан. -2012. -520с.